

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВОКУПНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Азимов Ф.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки широко распространены в гинекологической практике и характеризуются риском серьёзных осложнений. Современная диагностика основана на сочетании клинических проявлений и лабораторных показателей воспаления. Комплексный подход позволяет повысить точность выявления заболевания и выбрать эффективную лечебную тактику.

Ключевые слова: аднексит, воспалительные заболевания органов малого таза, биохимические маркеры, прокальцитонин, антибактериальная терапия.

THE COMBINATION OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE ADDITIONS

Azimov F.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Purulent-inflammatory diseases of the uterine appendages are widespread in gynecological practice and are characterized by the risk of serious complications. Modern diagnosis is based on a combination of clinical manifestations and laboratory indicators of inflammation. A comprehensive approach allows for increased accuracy in disease detection and the selection of effective treatment tactics.

Keywords: adnexitis, inflammatory diseases of the pelvic organs, biochemical markers, procalcitonin, antibacterial therapy.

БАЧАДОН ОРТИҚЛАРИНИНГ ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИГЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР ЙИГИНДИСИ

Азимов Ф.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти Ўзбекистон, Бухоро ш.

Резюме. Бачадон ортиқларининг йирингли-яллигланиш касалликлари гинекология амалиётида кенг тарқалган бўлиб, жиддий асоратлар хавфи билан тавсифланади. Замонавий диагностика яллигланишнинг клиник кўринишлари ва лаборатория кўрсаткичларининг комбинациясига асосланган. Комплексе ёндашув касалликни аниқлаш аниқлигини ошириш ва самарали даволаш тактикасини танлаш имконини беради.

Калит сўзлар: аднексит, кичик чаноқ аъзоларининг яллигланиш касалликлари, биокимёвий маркерлар, прокальцитонин, антибактериал терапия.

e-mail: farxod_azimov@bsmi.uz

Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической заболеваемости и представляют серьёзную медико-социальную проблему [1, 2]. Высокая распространённость данной патологии обусловлена рядом факторов, включая рост инфекций, передающихся половым путём, снижение иммунологической реактивности организма, широкое применение инвазивных диагностических и лечебных вмешательств, а также изменение микробиологического спектра возбудителей [3]. Особую значимость проблема приобретает в связи с поражением женщин репродуктивного возраста, что напрямую влияет на демографические показатели и качество жизни [4].

Клиническое течение гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки отличается полиморфизмом симптомов — от малосимптомных форм до тяжёлых состояний с выраженной интоксикацией и развитием осложнений [5, 6]. К числу наиболее неблагоприятных последствий относятся трубно-перитонеальное бесплодие, хронический тазовый болевой синдром, внематочная беременность и формирование спаечного процесса в органах малого таза [7]. Высокая частота рецидивов и

переход заболевания в хроническую форму обуславливают необходимость углублённого изучения механизмов развития воспаления и совершенствования методов ранней диагностики [8].

В современных условиях важную роль играет своевременное и точное выявление заболевания, что во многом затрудняется сходством клинической картины с другими патологическими состояниями органов малого таза [9]. В этой связи особое значение приобретает использование объективных лабораторных критериев, позволяющих оценить степень активности воспалительного процесса. Биохимические маркеры, такие как С-реактивный белок и прокальцитонин, наряду с показателями общего анализа крови, дают возможность не только подтвердить наличие воспаления, но и определить его тяжесть, прогнозировать течение и контролировать эффективность проводимой терапии [10, 11].

Современный подход к диагностике предполагает комплексную оценку клинических, лабораторных и инструментальных данных. Такой интегрированный подход позволяет повысить диагностическую точность, своевременно выявлять осложнённые формы заболевания и рационально выбирать лечебную тактику. При этом особое внимание уделяется раннему началу антибактериальной терапии, профилактике осложнений и сохранению репродуктивной функции [12].

Таким образом, актуальность изучения клинико-биохимических критериев диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки обусловлена необходимостью повышения эффективности раннего выявления патологии, оптимизации лечебных мероприятий и снижения частоты неблагоприятных исходов.

Цель исследования. Оптимизация тактики ведения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки на основе современных клинико-биохимических показателей организма.

Материалы и методы. С учётом нозологической принадлежности заболевания все участницы исследования были распределены на три группы. Первую группу составили 34 пациентки с острым сальпингоофоритом, во вторую вошли 36 женщин с пельвиоперитонитом без объёмных образований в полости малого таза, а в третью — 35 пациенток с tuboовариальными гнойными образованиями. Контрольную группу сформировали 20 здоровых женщин репродуктивного возраста, не имеющих в анамнезе гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки.

Большинство обследованных представляли молодые женщины в возрасте 21–30 лет, находящиеся в наиболее активном репродуктивном периоде. Среди них преобладали домохозяйки. Показатели числа родов между группами существенно не различались и в среднем составляли 2,3.

Применение внутриматочной контрацепции отмечалось у значительной части пациенток: у половины женщин первой группы, у 38,9% второй и у 57,1% третьей группы. При этом более чем у половины из них длительность использования внутриматочных средств превышала 5 лет.

Результаты и обсуждение. При гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки отмечается значительное увеличение показателей эндогенной интоксикации и обмена оксида азота в лейкоцитах крови. Эти нарушения согласуются со степенью клинического течения заболевания женщин с гнойно-воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Как было установлено выше, распространённость и глубина поражения гнойно-воспалительной деструкции в малом тазу, верифицируемая клиническими методами обследования, включая УЗИ, пункцию заднего свода влагалища и отражённая в клиническом диагнозе (нозология) даёт возможность выбрать адекватный метод лечения. Вместе с тем, в клинической практике не всегда удается установить точный диагноз. Помимо этого, тестирование эффективности проводимого лечения, в случаях неудовлетворительной клинической динамики, нередко служит поводом для пересмотра диагноза и способа проводимого лечения. В этих условиях важнейшую роль играет скорость точного определения стадии заболевания и верификации назревающих осложнений. В этой связи, решение вопроса корректного определения уровня эндогенной интоксикации может послужить важной отправной точкой для своевременной оценки клинической ситуации и пересмотра стратегии лечения.

В таблице 1 представлены средние показатели ЭИ у всех обследованных больных трех групп. Данные этой таблицы демонстрируют достоверное превышение показателей по сравнению с контрольной группой.

В таблице 2 приведены аналогичные показатели в зависимости от формы заболевания и проводимого способа лечения. Как видно, просматривается отчетливая тенденция зависимости возрастания степени эндогенной интоксикации и клинической степени тяжести гнойно-воспалительного заболевания придатков матки. Вместе с тем, можно отметить заметное реагирование изучаемых показателей на способ лечения, что находит свое подтверждение при корреляционном анализе клинической динамики.

Таблица 1

Показатели ЭИ у всех обследованных больных трех групп на 15 сутки лечения (n=105)

Группа	ЛИИ, ЕД	МСМ254, ЕД	NO, нмоль/10 ⁶ лейко/мл	НР, нмоль/мин/10 ⁶ лейко/мл	НАДФН-диаф., нмоль/мин/10 ⁶ лейко/мл
До лечения	5,58±0,1*	0,443±0,01*	0,61±0,04*	38,25±1,9*	4,68±0,6*
После лечения	1,49±0,05*	0,321±0,01*	1,05±0,04*	25,5±1,3*	8,37±0,5*
Контрольная группа	1,11±0,1	0,257±0,01	1,34±0,04	17,6±1,9	11,29±0,6

Примечание: * – достоверно по сравнению с данными контрольной группы ($P < 0,05$); ^ – различия между данными до и после лечения достоверны ($P < 0,05$)

Таблица 2

Показатели ЭИ у обследуемых больных в зависимости от метода лечения

Методы лечения		Сыворотка крови		Лейкоциты		
		ЛИИ, отн. ед.	МСМ254 (УЕ)	NO (нм/10 ⁶ лейко)	НР, (нм/мин/10 ⁶ лейко)	НАДФН-диафороза, (нм/мин/10 ⁶ лейко)
1		2	3	4	5	6
Сальпингоофорит (n=34)						
консервативная терапия (n=18)	до леч.	3,5±0,10*	0,386±0,007*	0,84±0,04*	28,1±1,2*	7,4±0,4*
	после	1,5±0,01* ^	0,338±0,006*^	0,95±0,05*	25,9±1,1*	8,6±0,5*
ДМАТМТ (n=16)	до леч.	3,6±0,10*	0,392±0,013*	0,85±0,03*	29,6±1,4*	7,5±0,6*
	после	1,3±0,5^	0,317±0,011*^	1,04±0,04* ^	21,5±1,0^	9,1±0,7*
Пельвиоперитонит (n=36)						
ДМАТМТ (n=21)	до леч.	5,3±0,40*	0,410±0,005*	0,63±0,04*	36,9±1,6*	4,2±0,3*
	после	1,3±0,10^	0,302±0,004*^	1,14±0,07* ^	21,2±0,9^	8,1±0,5*
Лапароскопия (n=9)	до леч.	5,2±0,20*	0,418±0,028*	0,62±0,03*	36,3±1,9*	4,3±0,2*
	после	1,5±0,10* ^	0,323±0,022*^	1,10±0,06* ^	25,8±1,3* ^	8,5±0,5*^
консервативная терапия	до леч.	4,0±0,40*	0,422±0,016*	0,61±0,04*	37,2±1,4*	4,2±0,3*
	после	1,7±0,10* ^	0,351±0,013*^	0,87±0,05* ^	28,5±1,1* ^	8,1±0,6*^
ТОГО (n=35)						
Традиционная лапаротомия	до леч.	7,5±0,20*	0,501±0,012*	0,44±0,03*	47,5±2,1*	2,9±0,2*
	после	1,4±0,01* ^	0,275±0,007^	1,25±0,09^	26,1±1,2* ^	8,9±0,5*^
ТСАП (одно и многократно) (n=15)	до леч.	7,5±0,60*	0,509±0,018*	0,44±0,04*	46,8±2,3*	3,1±0,3*
	после	1,9±0,20* ^	0,369±0,016*^	0,90±0,07* ^	26,1±1,2* ^	6,6±0,5*^
ДМАТ ТОГО (n=15), после	до леч.	7,5±0,60*	0,511±0,023*	0,45±0,04*	46,6±2,2*	3,9±0,2*
	после	1,3±0,10^	0,294±0,010*^	1,18±0,12^	23,8±1,2* ^	9,1±0,7*^
Контрольная группа		1,11±0,1	0,257±0,1	1,34±0,04	17,6±0,04	11,29±0,6

Анализ клинической динамики заболевания показал, что в одних и тех же группах больных, несмотря на верифицированный однородный состав по нозологической форме заболевания, сроки клинической стабилизации различны. Для выяснения причин разнокоростной динамики выздоровления мы выделили больных с затяжным течением заболевания из 3 основных групп. С СО было 8 таких пациенток: 4 — с затянувшимся лихорадочным состоянием и 4 с повышенными цифрами лейкоцитаза крови на 4–5 сутки проводимого лечения. С ПП было 6 пациенток: 1 — с затянувшимся болевым синдромом в нижних отделах живота, 2 — с повышенными цифрами лейкоцитоза крови и 3 — с сохраняющейся экссудацией в малом тазу. С ТОГО было 3 пациентки: 2 — с повышенным лейкоцитозом крови и 1 — с затянувшейся гипертермией. В общей сложности из 3 групп таких пациенток было выявлено 17 женщин.

В таблице 3 представлены показатели ЭИ среди этих больных. Очевидно, что как исходные, так и динамические (на фоне лечения) показатели ЭИ среди этой категории больных отличались наибольшей выраженностью по сравнению с аналогичными в общей группе больных (табл. 2 и 3), так и в сравнении с показателями по каждой нозологии отдельно.

Таблица 3

Показатели ЭИ у больных с затяжным течением заболевания (n=17)

Группа	ЛИИ, ЕД	МСМ ₂₅₄ , ЕД	NO, нмоль/10 ⁶ лейк/мл	НР, нмоль/мин/10 ⁶ лейк/мл	НАДФН-диаф., нмоль/мин/10 ⁶ лейк/мл
До лечения	6,63±0,05*	0,502±0,01*	0,54±0,04*	39,8±1,9*	4,02±0,6*
После лечения	1,61±0,05*	0,381±0,04*	0,88±0,04*	26,5±1,3*	7,05±0,5*
Контрольная группа	1,11±0,1	0,257±0,01	1,34±0,04	17,6±1,9	11,29±0,6

Анализ результатов исследований показал, что состояние NO-эргической системы лейкоцитов до проводимого лечения во многом зависит от тяжести заболевания. Так, при СО средний уровень NO в лейкоцитах по сравнению с контрольными значениями был ниже на 36,6% (P<0,002), при ПП — на 53,7% (P<0,001), при ТОГО — на 66,9% (P<0,001). Активность нитратредуктазы (НР), наоборот, выше, соответственно — на 45,9, 107,9 и 165,3% (P<0,001). Одновременно в выделенных лейкоцитах крови больных женщин с ГВЗПМ до лечения выявлено значительное снижение экспрессии активности НАДФН-диафоразы. При СО — на 33,6%, ПП и ТОГО — на 62,8 и 73,4% (P<0,001), соответственно.

Очевидно, что до проводимого лечения с утяжелением формы гнойно-воспалительного заболевания придатков матки отмечается подавление экспрессии в лейкоцитах уровня NO, активности фермента НАДФН-диафоразы и стимуляция НР. Можно полагать, что снижение уровня NO связано с угнетением NO-синтазной активности, о чем свидетельствует в наших исследованиях угнетение ферментативной реакции НАДФН-диафоразы. Снижение NO можно также связать с высокой активностью НР, способствующей метаболизму NO до NO₂ и NO₃ с последующим вовлечением их в реакции образования реакционноспособных соединений, в частности высокотоксичного пероксинитрита (ONOO⁻), нитритной кислоты (HNO₂) и др.

Таким образом, полученные результаты наблюдений показали, что нарушение обмена NO в лейкоцитах может стать одним из важных факторов диагностики (верификации) степени тяжести инфекционного заболевания придатков матки.

Снижение функциональной активности макрофагальной системы, образование NO-реакционных соединений во многом определяют интенсивность эндотоксикоза при инфекционном процессе. Важными индикаторами степени эндогенной интоксикации служат молекулы средней массы (МСМ) и показатель ЛИИ.

Результаты исследований показали, что с утяжелением процесса в сыворотке крови возрастает концентрация токсичных МСМ₂₅₄, повышается показатель ЛИИ. Так, при СО содержание МСМ₂₅₄ и ЛИИ превышали контрольный уровень в среднем на 49,5 и 151,5% (P<0,001), при ПП — на 60,2 и 463,6% (P<0,001) и при ТОГО — на 95,0 и 622,7% (P<0,001).

Таким образом, можно полагать, что возрастание МСМ₂₅₄ и ЛИИ в значительной мере зависят от нарушения обмена NO в лейкоцитах.

Чтобы подтвердить высказанное предположение, нами проведен корреляционный анализ между исследуемыми показателями NO, MСM₂₅₄ и ЛИИ у женщин с ТОГО. Анализ результатов выявил четкую прямую зависимость между показателями MСM₂₅₄ и ЛИИ ($r=0,38$; $P<0,05$) и НР ($r=0,93$; $P<0,001$), между ЛИИ и активностью НР ($r=0,65$; $P<0,01$) и достоверную обратную зависимость между MСM₂₅₄ и NO ($r=-0,92$; $P<0,001$), активностью НАДФН-диафоразы ($r=-0,73$; $P<0,001$), между ЛИИ и NO ($r=-0,61$; $P<0,01$), активностью НАДФН-диафоразы ($r=-0,85$; $P<0,001$).

Таким образом, важным фактором в развитии степени эндогенной интоксикации у женщин с ГВЗПМ является нарушение обмена NO в лейкоцитах и, как следствие, снижение их главной физиологической функции — фагоцитоза. Одновременно необходимо указать, что параллельно с утяжелением формы заболевания увеличивается степень эндогенной интоксикации, сопоставимая со стадией заболевания, динамикой нарушения NO-эргической системы лейкоцитов, что в большей степени подчеркивает важность их определения для дифференциальной диагностики. Одновременно выявленные нарушения обмена NO в лейкоцитах указывают на необходимость проведения целенаправленной коррекции при проведении терапии женщин с ВЗВПО.

На основании проведенных исследований можно заключить, что при ГВЗПМ в лейкоцитах с утяжелением патологического процесса:

- снижается содержание концентрации NO,
- угнетается активность НАДФН-диафоразы,
- повышается скорость ферментативной реакции НР,
- важным фактором в снижении экспрессии NO является угнетение активности НАДФН-диафоразы, интенсификация скорости ферментативной реакции НР.

Нарушение NO-эргической системы в лейкоцитах связано с возрастанием степени эндогенной интоксикации в организме женщин с ГВЗПМ. Об этом свидетельствуют данные прямой корреляционной зависимости между степенью повышения MСM₂₅₄ и ЛИИ со снижением в лейкоцитах NO, НАДФН-диафоразы и повышением активности нитратредуктазы.

При гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки отмечается значительное увеличение показателей характеризующие степень эндогенной интоксикации и нарушение обмена оксида азота в лейкоцитах крови. Эти нарушения согласуются со степенью усугубления клинического течения заболевания в организме женщин с гнойно-воспалительными заболеваниями органов малого таза. Следует подчеркнуть, что степень снижения показателя NO, НАДФН-диафоразы и повышения НР коррелировала со сроками клинической стабилизации больных. Чем выраженной был исходный показатель ЭИ, тем больше затягивался срок нормализации состояния больной. Вместе с тем, отмечена обратная корреляционная зависимость между показателями НР и NO, НАДФН-диафоразы.

Заключение. Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки остаются значимой проблемой современной гинекологии, требующей своевременной диагностики и рационального лечения. Проведённое исследование показало, что применение комплексного клинико-биохимического подхода позволяет повысить точность диагностики, объективно оценить тяжесть воспалительного процесса и своевременно выявлять осложнённые формы заболевания.

Установлено, что сочетание клинических проявлений с лабораторными маркерами воспаления способствует оптимизации лечебной тактики и повышает эффективность проводимой терапии. Раннее выявление и адекватное лечение гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки являются ключевыми факторами снижения частоты осложнений и сохранения репродуктивного здоровья женщин.

Список литературы:

1. Тихомирова Н. И., Матвеев С. Б., Шахова О. Б. Оценка синдрома эндогенной интоксикации при воспалительных заболеваниях органов малого таза //Акуш. и гин. –2004. –№2. –С. 45–48.
2. Хачатрян А. К., Волков Н. И. Значение интраоперационной эхографии при эндоскопических оперативных вмешательствах у гинекологических больных репродуктивного возраста //Акуш. и гин. –2001. –№4. –С. 25–28.
3. Чеботарев В. В., Гоннова Л. Н., Лукьяненко Н. В. Взгляды отечественных и зарубежных исследователей на лечение воспалительных заболеваний органов малого таза //Росс. журнал кож. вен. болезней. –2000. –№4. –С. 60–63.
4. Alan M. S., Akaike T., Okamoto S. Role of nitric oxide in host defense in murine Salmonellosis as a function of its antibacterial and antiapoptotic activities //Infect. and Immun. –2002. –Vol.70. –P. 3130–3142.
5. Boris S., Barbes C. Role played by lactobacilli in controlling the population of vaginal pathogens //Microbes. Infect. –2000. –Vol.2, №5. –P. 543–545.

6. Bilhar T. R. Nitric oxide synthase gene therapy //Nitric. Oxide. Biol. Chem. –2000. –№4. – P. 187.
7. Cawels A., Van Molle W., Janssen B. Soluble guanylate cyclase inhibition, but not NO inhibition, protects against lethal TNF-induced shock in mice //Biol. Chem. –2000. –№4. –P. 192. Janero D. R. Nitric oxide (NO)-related Pharmaceuticals: contemporary approaches to therapeutic NO modulation //Free. Radical. Biol. Med. –2000. –Vol.28. –P. 1495–1506.
8. Livengood C. H., Hill G. B. Pelvic inflammatory disease: findings during inpatient treatment of clinically severe, laparoscopy-documented disease //American. Journal of Obstet. And. Gynec. –2000. –Vol.166. –P. 519–524.
9. Molander P., Sjoberg J., Paavonen J. Transvaginal power Doppler findings in laparoscopically proven acute pelvic inflammatory disease //Ultrasound. Obstet. Gynecol. –2001. –Vol.17, №3. –P. 233–238.
10. Никифоровский Н. К., Степанькова Е. А., Мельникова А. Б. Диагностика и лечение эндогенной интоксикации при остром воспалении придатков матки //Акуш. и гин. –2003. –№4. –С. 39-42.
11. Новиков Е. И., Романов В. И. Пути совершенствования диагностики и лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями придатков матки в стационарах скорой помощи //Акуш. и гинекол. –2005. –№5. –С. 36-42.
12. Писарев В. Ф. Лейкоцитарный индекс интоксикации при различных видах тонзиллярной патологии //Вестник оториноларингологии. – 2000. –№1. –С. 32-33.

Для цитирования: Азимов Ф.Р. Совокупность клинических и биохимических параметров в диагностике и лечении гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 546–551. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20136334>